

DIMENSI PERMAINAN TEATER MODERN DI SUMATERA BARAT

Dede Pramayoza¹

Abstract: *Theater is actually a play with some characteristics, such as: freedom, temporary, having its own rule and purpose, and beyond daily needs. There is a hidden rule of game which is motivated in various theatrical performances. This paper aims to express several 'rules of game' at some theatrical performance in West Sumatera. This rules of game also called as 'dimension of play' of West Sumatera Theater since it creates a 'space' of performance. This dimension was made of three aspects, namely: (1) the play of rule and character, (2) the play of things and imaginations, (3) the play of language and rhetoric.*

Key words: *Theater, West Sumatera, dimension of play*

Latar Belakang

Teater seperti ekspresi seni lainnya, pada hakikatnya sebagai bentuk permainan. Setiap permainan, menurut Huizinga², adalah perbuatan khusus yang disadari atau tidak, adalah kualitas yang dapat dibedakan dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan pada pertunjukan teater dengan pendekatan realisme sekalipun, yang berusaha untuk sedekat mungkin untuk mendekati kehidupan³, perbedaan antara teater dan kehidupan sehari-hari tetap dapat ditenggarai.

Demikianlah teater, dipertunjukkan sebagai tontonan dan hiburan, disadari atau tidak, sebenarnya berada di luar kebutuhan alamiah dasar manusia, yang meliputi sandang, pangan dan papan. Sebagai permainan, seringkali teater terasa sebagai sesuatu yang berada di luar rasionalitas dan kehidupan praktis, bahkan di luar pertimbangan kebutuhan dan kegunaan. Ia dilakukan, sebagai bentuk ekspresi kegembiraan semata, atau bahkan kebiasaan dan tradisi. Indikasi tersebut terlihat semakin jelas jika mengikuti

¹ Dosen Jurusan Seni Teater STSI Padangpanjang, Sumatera Barat

² Huizinga, Johan. *Homo Luden; Fungsi dan Hakekat Permainan dalam Budaya*, Jakarta: LP3ES, 1990, p.220.

³ Iswadi, Pratama. "Panggung Teater Realis Indonesia", *Jurnal Lebur Edisi* 03 Juli 2005, Yogyakarta: Yayasan Teater Garasi, 2005, p. 113.

sejarah perkembangan teater dunia seperti yang disebutkan Courtney⁴, bahwa setiap lakon dramatik, memiliki kaitan yang erat dengan berbagai permainan dan tradisi.

Menarik pula untuk diperhatikan dalam bahasa Inggris untuk permainan adalah *play*. Kata yang sama, digunakan untuk menyebut naskah drama, sehingga seorang penulis drama disebut *playwright*. Berkemungkinan, perkataan *play* digunakan pada naskah drama tersebut, adalah bentuk kesadaran bahwa hakikat permainan melekat di dalam drama. Setiap penulis drama, menuliskan kejadian-kejadian dalam naskahnya dengan kesadaran bahwa, ketika drama dipertunjukkan, maka setiap pelakon akan mengikutinya sebagai sebuah aturan permainan.

Istilah bermain dan pemain drama atau bermain serta pemain sandiwara, yang lazim digunakan dalam masyarakat kita, dengan eksplisit menunjukkan kualitas drama sebagai sebuah bentuk permainan. Kata bermain dan pemain, digunakan juga pada bermain sepakbola, bermain petak umpet, dan bermain mobil-mobilan. Meskipun kata pemain tidak lazim digunakan pada permainan petak umpet dan permainan anak-anak, namun sebenarnya, istilah tersebut dapat digunakan mengingat bahwa awalan *pe* dalam bahasa Indonesia dapat menunjukkan subjek atau pelaku sebuah pekerjaan. Hal ini, menunjukkan terdapat persinggungan yang alami antara olahraga, permainan anak-anak dan drama, yaitu aturan permainan tertentu (yang disebut oleh Schechner⁵ sebagai *rules*) yang dibuat oleh manusia dan mengikat mereka yang memainkannya.

Istilah pemain teater, lazim digunakan untuk merujuk pada pelaku pertunjukan teater. Lebih jauh istilah pemain dalam kata itu juga menunjukkan sebuah identitas sosial, seperti halnya istilah pemain *ketoprak* atau pemain *randai* dalam lingkup yang lain. Sehingga, penggunaan kata pemain dalam istilah pemain teater, dapat dilihat sebagai sebuah pengakuan bersama bahwa permainan dalam teater, bukan saja 'ada' tetapi juga merupakan sesuatu yang hakiki sifatnya.

Istilah bermain teater yang lazim pula digunakan, dapat menunjukkan karakteristik kesengajaan dan kesadaran. Setiap pemain teater, dengan sadar memasuki sebuah 'dunia' yang berbeda dengan kehidupan sesungguhnya, dengan aturan permainan tersendiri. Di belakang itu, seorang perencana dan pengatur pertunjukan, disebut sutradara teater, juga dengan sadar merencanakan sebuah aturan permainan yang akan dilaksanakan oleh para pemainnya. Tulisan ini dimaksudkan untuk menelusuri bagaimana

⁴ Courtney, Richard. *Lakon, Drama dan Pemikiran; Latar Belakang Intelektual Drama dalam Pendidikan*, terjemahan Rahmah Bujang, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991, p.200.

⁵ Schechner, Richard. *Performance Theory*, New York: Routledge, 1988, p.10.

aturan permainan itu dibuat oleh sutradara, dan bagaimana aturan permainan diikuti dan dilaksanakan oleh pemain, selama pertunjukan teater berlangsung.

Pembahasan: Dimensi, Permainan, dan Teater Sumatera Barat

Aturan permainan yang dibuat oleh seorang sutradara teater, untuk diterapkan pada pertunjukannya, menciptakan sebuah ketertiban pada ‘dunia baru’, yaitu dunia pertunjukan. Tujuan dibuatnya aturan permainan, tentu saja untuk memproduksi suatu pertunjukan teater, sesuai dengan harapan yang dicanangkan. Aturan permainan ini, menjadi ‘hukum’ yang hanya berlaku pada ruang dan waktu pertunjukan teater yang bersangkutan, atau sepanjang proses penjelajahan artistik. Aturan permainan tersebut, dapat berupa naskah drama, kesepakatan tematik, konsep pemeranan, kertas kerja penyutradaraan, atau dapat pula kombinasi dari beberapa di antaranya. Aturan permainan ini yang pasti bersifat sementara, terjadi pada interfal waktu produksi teater yang bersangkutan. Ketika produksi berganti, baik pergantian naskah drama, pergantian sutradara dan pemain, serta pergantian tim produksi, bahkan pergantian komunitas teater, maka aturan permainan yang baru dibuat dan dijalankan kembali.

Dengan demikian, setiap proses penjelajahan artistik hingga ke pertunjukan teater, sesungguhnya tersimpan sebuah aturan permainan yang menjadi panduan produksi. Sudah tentu, aturan permainan ini jarang sekali dipublikasikan atau dibicarakan dalam berbagai diskusi pertunjukan teater. Sebab, aturan permainan ini, hanya untuk dikomunikasikan dengan sesama pelaku produksi, kemudian dipatuhi dan diterapkan bersama.⁶ Akan tetapi, aturan permainan tersebut tetap dapat ditenggarai dengan memperhatikan bahwa ia adalah sesuatu hal yang kemudian terpantul pada bentuk dan gaya pementasan.

Aturan permainan yang telah ditentukan dan diterapkan tersebut, kemudian tersimpan dan menjadi ‘tangan tak terlihat’, mengatur jalannya proses produksi teater yang bersangkutan. Ia menjadi sebetuk ‘energi’ yang menjalankan segenap awak produksi untuk bekerja di ranah kerjanya masing-masing. Selanjutnya, ia menciptakan sebuah ruang bagi kerja-kerja produksi teater sampai pertunjukan berakhir. Ruang yang tercipta pada

⁶ Dede, Pramayoza. “Ekletisisme dalam Kertas Kerja Penyutradaraan Anggun Nan Tongga; Tinjauan Terhadap Salah Satu Pendekatan Penyutradaraan Wisran Hadi”, *Skripsi Jurusan Teater, Padangpanjang: STSI Padangpanjang*, 2005, p. 61-62; Wisran Hadi menyebut hal ini sebagai *treatment* dalam kertas kerja penyutradaraannya. Dapat diperhatikan bahwa kata *treatment* setara artinya dengan kata dalam bahasa Indonesia perlakuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *treatment* ini merupakan penjabaran tentang garis besar motifasi laku atau arahan tindakan kepada para pemain untuk tiap-tiap bagian-bagian dalam pertunjukan.

sebuah interfal waktu produksi teater tertentu, digerakkan oleh sebuah aturan permainan tertentu pula.

Adapun karakter dan ciri khas setiap aturan permainan yang diterapkan pada produksi teater tertentu, akan dipengaruhi oleh hakikat permainan pada tempat dan budaya yang melatarinya. Sudah tentu, berbagai bentuk dan hakikat permainan yang hidup di tengah masyarakat, sebagai inspirasi bagi setiap produser teater. Disadari atau tidak, berbagai permainan tersebut kemudian menjadi bagian dari berbagai pertunjukan teater. Tentu saja, dengan mengalami transformasi⁷, atau bahkan dekonstruksi, tergantung pada kecendrungan dan pendekatan produser teater yang memanfaatkannya.

Oleh sebab itu, pada tulisan ini, dimensi permainan yang akan diuraikan adalah dimensi permainan pada beberapa pertunjukan teater Sumatera Barat. Pertunjukan teater yang dimaksud adalah⁸: (1) “Anggun Nan Tongga”, naskah dan sutradara: Wisran Hadi; (2) “Tangga”, naskah: Iyut Fitra, sutradara: Yusril; (3) ”Tambologi” 1; Retroaksi”, kreator⁹: Wendi HS; (4) “Anak Lanun”, naskah dan sutradara: Pinto Anugerah; dan (5) “Rumah Jantan”, naskah dan sutradara: Syuhendri. Pemilihan objek pengamatan tersebut, dilakukan dengan beberapa pertimbangan, seperti berikut ini.

Pertama, keseluruhan proses produksi teater berlangsung di Sumatera Barat. Hal ini dipandang penting, mengingat bahwa daerah administratif Sumatera Barat sebagian besar dihuni oleh penduduk berbudaya Minangkabau. Oleh sebab itu, maka diasumsikan sebagian besar proses produksi teater yang bersangkutan dipengaruhi oleh berbagai nilai sosio-budaya yang sama melatarinya, yaitu budaya Minangkabau. Maka, semua produksi tersebut dapat dianalisis dengan meletakkan beberapa indikator yang sama, ditetapkan berdasarkan amatan terhadap konsep ‘permainan’ dalam masyarakat Minangkabau.

Kedua, kesemua pertunjukan tersebut dipentaskan di Taman Budaya Sumatera Barat, Padang, (Kecuali Anggun Nan Tongga, yang dipentaskan di Gedung Bagindo Aziz Chan, Padang¹⁰). Taman Budaya Sumatera Barat, dengan berbagai ‘catatan’, hingga kini tetap merupakan salah satu pusat kesenian yang dianggap paling representatif. Tersedianya fasilitas pertunjukan yang memadai, memungkinkan setiap produksi teater

⁷ Seperti yang dimaksudkan Mursal Esten dlm. *Transformasi Budaya*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1999.

⁸ Urutan ini dibuat berdasarkan urutan waktu pementasan

⁹ Wendy HS menggunakan istilah kreator pada pertunjukannya dan tidak menuliskan naskah dan sutradara.

¹⁰ Darman, Munir. “Catatan dan ‘catatan’ Perjalanan dan Pergelaran ‘Anggun Nan Tongga’”, *Harian Singgalang*, Padang, Edisi Rabu 28 Desember 1983, p.5.

yang mengambil tempat di sana dapat dipentaskan secara optimal. Sebuah pertunjukan dalam produksi teater di Sumatera Barat, dapat dipandang memperoleh capaian maksimalnya ketika dipentaskan di Taman Budaya.

Selain itu, Taman Budaya mampu menjadi tempat bertemunya penonton teater dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hal itu, membuka peluang untuk melihat berbagai pandangan tentang pertunjukan yang bersangkutan, ini tercermin melalui review pertunjukan yang termuat di media massa. Selain mudahnya akses informasi, turut juga mendorong pengamat teater untuk lebih senang menuliskan pertunjukan yang dipentaskan di Taman Budaya. Hal ini memungkinkan terkumpulnya berbagai data amatan yang diperlukan untuk melihat dimensi permainan dalam berbagai pertunjukan tersebut.

Ketiga, produksi teater tersebut mewakili tiga angkatan produser teater di Sumatera Barat. Generasi tertua diwakili oleh Wisran Hadi (masa produktif teater berkisar hingga 30 tahunan), disusul Yusril dan Syuhendri (15-20 tahun), terakhir diwakili Wendy HS dan Pinto Anugerah (Kurang dari 10 tahun). Sehingga, lima produksi teater tersebut di atas, dapat dipandang merupakan representasi dari semua generasi Teater Sumatera Barat. Analisis terhadap keseluruhannya, dapat memperlihatkan sebuah irisan dari 'permainan' yang diterapkan berbagai produksi teater di Sumatera Barat, dalam tulisan ini dinamakan 'dimensi permainan' teater Sumatera Barat.

Permainan Peran dan Karakter

Dunia seni peran adalah elemen utama dari setiap pertunjukan teater. Sajian utama tontonan dalam setiap pertunjukan teater pada dasarnya adalah kemampuan manusia memainkan peran. Dapat dibayangkan, tanpa seni peran, panggung teater menjadi pameran seni rupa belaka, atau bahkan pameran teknologi. Mursal Esten¹¹ menyebutkan drama sebagai permainan peran. Menurutnya, sebuah drama pada intinya adalah beberapa manusia yang memainkan tokoh tertentu dalam sebuah permainan. Dapat dilihat bahwa yang dimaksud oleh Mursal sebagai drama, sejatinya merupakan pertunjukan drama. Secara sederhana, hal tersebut dapat dipandang sebagai pertunjukan teater, meski tidak setiap pertunjukan teater masa kini berangkat dari sebuah teks drama.

Persoalan penafsiran atau perdebatan di seputar drama dan teater, tidak akan dilanjutkan dalam tulisan ini. Hal yang ingin lebih diamati adalah seni peran merupakan elemen pertunjukan teater pertama mendapatkan dimensi permainan dalam pertunjukan teater Sumatera Barat. Tidak saja karena seni peran disadari betul sebagai sebuah 'permainan' dengan aturan tertentu, namun terdapat kesepakatan diam-diam (*silence consensus*) antar para

¹¹ Mursal, Esten. *op. cit.*, p. 174.

pelaku teater Sumatera Barat, untuk mendekati peran yang dibawakan pada pertunjukannya sebagai ‘hanya sedang bermain’.

Wisran Hadi, misalnya, dalam pertunjukan “Anggun Nan Tongga”, seperti disebut Umar Yunus¹², menempatkan Anggun Nan Tongga bukan sebagai tokoh sentral. Anggun, hanya salah satu dari sekian banyak pemain, dan dapat diperankan oleh orang yang berbeda-beda pada peristiwa yang berbeda, atau bahkan, ia dapat diperankan oleh beberapa orang sekaligus. Sehingga, sangat wajar jika dalam naskah Wisran Hadi tersebut, terdapat nama tokoh seperti Anggun V, Laksamana II, dan Laksamana III¹³. Dapat dibayangkan, bahwa hal serupa juga terjadi pada tokoh yang lain, mungkin bernama Ibunda II, Gondan III, dan seterusnya. Pemain sebelum menjadi ‘tokoh’ di dalam cerita, para pemain disebutkan menjadi ‘audience’ bagi *Janang* (Si Pencerita).

Sementara itu melalui deskripsi Agnes Rita¹⁴, tentang pertunjukan Syuhendri berjudul “Rumah Jantan”, dapat dilihat bahwa peristiwa dalam pertunjukan tersebut, pemain yang semula berperan sebagai tokoh (manusia) tiba-tiba sudah menjadi benda mati. Demikian pula halnya para pemain dalam pertunjukan “Tangga”, yang disutradarai Yusril. Mengikuti uraian Nasrul Azwar¹⁵, dapat dibayangkan para pemain, bergerak konjungtif antara kegiatan eksplorasi tangga (tidak memerankan) dan berdialog (memerankan seseorang). Hanya saja, dapat diperhatikan pada kasus “Tangga”, terdapat suatu pola radikalisisasi, pemain tidak lagi teridentifikasi menjadi tokoh tertentu, sesuatu yang disebut Nasrul Azwar sebagai ‘niridentitas’¹⁶.

Radikalisisasi serupa itu, dengan mudah pula ditangkap pada deskripsi Agnes Rita¹⁷ tentang pertunjukan “Tambologi #1; Retroaksi”. Tidak ada tokoh dalam pertunjukan itu, karena semua pemain adalah ‘representasi’ banyak orang atau siapa saja. Jadi, semua pemain menggunakan kostum yang sama, memainkan properti yang sama, pada saat yang lain mengucapkan dialog ‘dengan nada datar’. Sementara melalui uraian Ganda Cipta¹⁸ tentang “Anak Lanun”, dapat ditangkap pola yang digunakan mirip dengan pola

¹² Umar, Yunus. “Anggun Nan Tongga: Menjembatani Dunia Drama dan Dunia Penontonnya”, *Harian Singgalang*, Padang, Edisi Senin 22 September 1980, p.6.

¹³ Darman, Munir. *loc.cit.*

¹⁴ Agnes, Rita Sulistyawaty (a). “Noktah Tampilkan Rumah Jantan”, <http://kompas.com>, 27 Juni 2009.

¹⁵ Nasrul, Azwar. “Migrasi Pemeranan ke Konsepsi Teater: Sebuah Inheren”, <http://mantagisme.com>, 26 April 2009.

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Agnes, Rita Sulistyawaty (b). “Cyber di Pentas Teater Padang”, <http://kompas.com>, 8 Mei 2008.

¹⁸ Ganda, Cipta. “Yang Tercecer dari Temu 5 Karya Teater Sumatera Barat”, <http://padang-today.com>, 09 Juni 2009.

pertama (pada uraian tentang Wisran). Para pemain, pada interval tertentu menjadi orang-orang kapal, sedangkan saat yang lain memerankan tokoh tertentu.

Berangkat dari deskripsi tersebut, dapat dilihat pemain dapat berganti peran dan karakter dengan cepat sesuai kebutuhan pertunjukan. Kondisi serupa itu, peran dan karakter, menjadi sangat disadari oleh para pemain sebagai sesuatu yang ‘sementara’ sifatnya. Sifat ‘sementara’ dalam konteks ini, tidak saja terjadi pemahaman bahwa ‘dunia panggung’ adalah dunia yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari, serta berakhir begitu pertunjukan usai. Namun melalui kesadaran, ia hanya memerankan tokoh A, B, C, atau pada bagian tertentu dalam pertunjukan. Setelah itu, ia kembali menjadi bagian dari pemain yang lain. Sifat ‘kesementaraan’ tersebut, menunjukkan hakikat permainan dengan lugas dan jelas. ‘Kesementaraan’ tidak saja terjadi dengan dibedakannya ‘dunia pertunjukan’ dengan dunia sehari-hari, tetapi dibedakannya ‘saat bermain peran’ dengan ‘saat bermain bersama’ di dalam pertunjukan.

Pertunjukan	Interval 1	Interval 2	Interval X
Randai	Pemain <i>legaran</i>	Memainkan Tokoh	Pemain <i>legaran</i>
“Anggun Nan Tongga”	Audience <i>Janang</i>	Anggun Nan Tongga	Audience <i>Janang</i>
“Rumah Jantan”	Perantau	Barang-barang Museum	Perantau
“Tangga”	Bermain Tangga	Berdialog (tokoh anonim)	Bermain Tangga
”Tambologi #1; Retroaksi”	Bermain Besi	Berdialog (tokoh anonim)	Bermain Besi
“Anak Lanun”	Bermain Layar	Memerankan Tokoh	Bermain Layar

Tabel.1.

Perubahan Peran seorang pemain dalam Pertunjukan

Menarik jika membandingkan hal tersebut dengan hakikat penokohan dalam Randai, seperti yang dijelaskan Mursal Esten¹⁹. Seorang pemain Randai, akan memerankan tokoh, jika ia keluar dari rantai *legaran*. Ketika peran itu selesai, sang pemain akan kembali ke rantai *legaran* dan bersama pemain yang lain, memainkan gerak-gerak silat. Selain itu, dalam *legaran*, para pemain juga berdendang, untuk menyampaikan cerita dan

¹⁹ Mursal, Esten. *op.cit.*, pp. 164-165.

sekaligus menjadi transisi antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain. Atau dengan kata lain, menyediakan ‘ruang’ bagi permainan peran selanjutnya.

Pola permainan serupa itu, ‘dunia peran’ yang ‘sementara’ diasingkan dari dunia panggung itu sendiri. Pemain dan penonton sama-sama menyadari ‘para tokoh’ dalam cerita sedang diceritakan oleh para pemain. Pemain, memperoleh kebebasan memerankan tokohnya masing-masing karena ia sadar hanya “berbuat seolah-olah” atau sedang memisahkan dirinya dengan tokoh yang diperankannya. Sehingga, ‘kesementaraan’ dalam berbagai pertunjukan teater, bukan saja memisahkan ‘dunia panggung’ dengan dunia sehari-hari, namun memisahkan pemeran dengan tokoh yang diperankannya.

Keadaan serupa itu, disebut Yunus sebagai *alienated*²⁰, yang segera dihubungkannya dengan *V-effekt* milik Berthold Brecht. Bagi Brecht²¹, seorang pemain sebaiknya memang tidak larut ‘menjadi tokoh’ tetapi ‘menunjukkan’ tokohnya, agar pemain dan penonton memiliki kebebasan untuk menafsir serta menilai tokoh tersebut. Apa yang disarankan Brecht, jika dihubungkan dengan konsep permainan, bertemu pada sebuah daerah irisan, yaitu timbulnya kesadaran peran “berbuat seolah-olah” atau bahkan “hanya iseng”, yang merupakan ciri utama dari setiap permainan²².

Permainan Benda-Benda dan Imajinasi

Dimensi permainan dalam teater Sumatera Barat itu semakin dipertegas dengan permainan imajinasi melalui eksplorasi benda-benda di dalam pertunjukan. Secara umum, pertunjukan teater mengenal adanya set atau dekorasi serta properti. Namun berbagai pertunjukan teater yang dijadikan sampel tulisan ini, set, dekorasi dan properti bukanlah sesuatu yang sifatnya statis. Namun benda-benda yang terdapat di atas panggung, bergerak dinamis menjadi set di satu interfal atau peristiwa, menjadi properti dan dekorasi pada peristiwa yang lain.

Menyaksikan pertunjukan “Anggun Nan Tongga”²³, para pemain menyusun benda sambil bermain-main, yaitu tikar pandan dan tikar bambu. Melalui pergerakan pemain, dua benda bergerak, berpindah, dan berubah fungsi. Tikar pandan, berubah dari tempat bermain randai, menjadi jalan, menjadi tempat duduk, serta senjata, sementara tikar bambu berubah fungsi menjadi gelanggang, istana, benteng pertahanan. Selain itu, perlakuan yang

²⁰ Umar Yunus. *loc.cit.*

²¹ Brecht, Berthold. “Organon Kecil untuk Teater”, dlm. *Pertemuan Teater 80*, Wahyu Sihombing, dkk (ed), Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 1980, p.267.

²² Huizinga, Johan. *op.cit.*, p.11.

²³ Dede, Pramayoza. *op.cit.*, pp. 78-80.

sama dilakukan terhadap kain sarung yang dibuat seperti persegi, sehingga berubah fungsi menjadi layar televisi, tempat salah seorang pemain berpidato. Begitu juga dengan *marama* menjadi kepala dari sebuah iringan-iringan, berubah fungsi menjadi bagian tubuh seekor ular atau ulat.

Benda-benda tersebut ketika diperhatikan mengalami perubahan fungsi selama pertunjukkan. *Marama*, misalnya, hanya cocok menjadi benda dekorasi, kemudian berfungsi sebagai alat membangun imaji tertentu, melalui gerak tubuh pemain. Disamping itu ketika pemain menggulung atau mengembangkan tikar pandan, pemain secara tidak langsung telah merubah fungsi benda menjadi (latar tempat) pada satu waktu, dan properti tangan pada waktu yang lain. Sementara menjejerkan tikar bambu di lantai dan membuat gerakkan mendayung, atau menjejerkannya secara vertikal serta berlingung dibaliknya, atau meletakkan badan dibalik tikar bambu yang rebah berserakkan, pemain membangun imaji berubah-ubah, dari kapal, menjadi benteng, lalu menjadi bangunan yang roboh.

Pola serupa, juga terjadi dipertunjukkan “Tangga”²⁴ penjelajahan kemungkinan-kemungkinan terhadap fungsi tangga dan tubuh aktor. Delapan buah tangga kayu masing-masing selalu dibawa satu orang pemain sebagai properti tangan, menyajikan tafsir yang berbeda-beda sepanjang pertunjukkan. Tangga, dikonstruksi sebagai bangunan penjara, menara, jembatan, keranda mayat, rel, enggrang dan sebagainya. Sementara itu pada “Anak Lanun”²⁵, benda fungsional yang digunakan adalah empat buah layar, pada dasarnya diperuntukkan sebagai sebuah simbol tempat kejadian cerita, yaitu sebuah kapal perompak atau lanun. Namun di sepanjang pertunjukkan, keempat layar tersebut dapat menjadi apapun sesuai kebutuhan dalam setiap adegan. Demikian pula pertunjukan “Tambologi #1; Retroaksi”²⁶, hanya menggunakan kerangka besi dan gulungan tisu untuk menggulirkan hampir semua adegan.

Pertunjukan-pertunjukan tersebut, pemain dimotifasi untuk melahirkan tontonan dengan mengolah tubuhnya bersama benda-benda di atas panggung. Bergeraknya para pemain secara terus-menerus, dari satu adegan ke adegan berikutnya, sambil mengolah benda-benda. Akhirnya menciptakan peristiwa-peristiwa panggung, sekaligus membangun seting tempat, seting waktu, dan imaji tentang peristiwa tertentu. Gerak merupakan permainan, penyusunan dan eksplorasi benda-benda oleh pemain yang memperlihatkan kerja mesin yang terus-menerus memproduksi tontonan bagi penonton.

²⁴ Nasrul, Azwar. *loc.cit.*

²⁵ Ganda, Cipta. *loc.cit.*

²⁶ Agnes, Rita Sulistyawaty (b). *loc. cit.*

Pertunjukan-pertunjukan tersebut, dapat dibandingkan dengan sebuah naluri kanak-kanak, mengolah berbagai benda menjadi mainan. Misalkan dengan mengolah pelepah daun pisang, menjadi bedil-bedilan, saat bermain perang-perangan, atau merubahnya menjadi kuda-kudaan, boneka, kapal, dan sebagainya disaat lain. Peristiwa dalam permainan kanak-kanak tersebut, pelepah daun pisang dapat menjawab hampir semua kebutuhan permainan mereka. Tidak terpungkiri bahwa fungsi imajinasi, memegang peranan penting dalam berbagai permainan kanak-kanak itu.

Pertunjukan	Properti	Formasi 1	Formasi 2	Formasi x
Permainan Anak-anak	Pelepah daun pisang	Bedil-bedil	Kuda-kudaan	Orang-orangan
“Anggun Nan Tongga”	Tikar bambu	Kapal	Istana	Benteng
“Rumah Jantan”	Bingkai karton	?	?	?
“Tangga”	Tangga kayu	Rel	Enggrang	Ayunan Jungkit
”Tambologi #1; Retroaksi”	Kerangka besi	Kursi	Gada	Enggrang
“Anak Lanun”	Kain dan Tali	Layar	Sauh	Labirin

Tabel.2.

Perubahan fungsi properti dalam Pertunjukan

Demikian juga tikar pandan pada “Anggun Nan Tongga”, tangga kayu dalam “Tangga”, kerangka besi di pertunjukan ”Tambologi #1; Retroaksi”, dan kain pada “Anak Lanun”. Berbagai imaji tempat, waktu, benda, bahkan kejadian berusaha dibangun dengan benda-benda yang sama. Sukar dibayangkan, hal itu dapat dilakukan tanpa peranan imajinasi (pengkhayalan), untuk membangun asosiasi antara peristiwa ‘sehari-hari’ yang hendak di’peristiwa’kan, peristiwa panggung terlebih dahulu. Boleh jadi, sebagian imajinasi tersebut sudah bekerja sejak awal dalam kepala sutradara sebagai konsepsi penyutradaraan, serta ditangkap melalui proses, ketika para pemain bermain dengan benda-benda.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat kesamaan konsep serta pola, hampir setiap pertunjukan di atas, berusaha menggunakan setiap benda dalam pertunjukannya secara optimal dan efektif untuk menjawab semua kebutuhan adegan. Ini adalah sebuah ‘aturan permainan’ yang lain, lazim digunakan dalam berbagai pertunjukan teater Sumatera Barat, usaha

menemukan satu atau beberapa ‘benda’, yang diperkirakan dapat disusun, diperlakukan, serta dapat membangun beragam imajinasi, baik bagi sutradara, pemain, dan penonton. Benda-benda, yang dibayangkan Meyerhold²⁷, sebagai benda memiliki ‘potensi multi guna’ dalam pertunjukan teater. Perlakuan terhadap benda-benda dalam berbagai pertunjukan di atas, membuka ruang bagi ‘permainan’, yaitu kebebasan para aktor menemukan tafsir-tafsir terhadap benda-benda di atas panggung. Selain itu, ‘permainan’ juga membuka ruang kreatif bagi sutradara, untuk menemukan berbagai imaji visual, ditunjukkan dalam memancing imajinasi penonton.

Permainan Bahasa dan Retorika

Salah satu hal menarik dalam garapan teater di Sumatera Barat adalah permainan kata-kata dalam dialog tokoh. Bentuk permainan yang paling sering ditemukan adalah permainan bunyi. Pertunjukan “Rumah Jantan”, permainan itu misalnya ditunjukkan oleh dialog berikut:

Malin Kundang : Lama meninggalkan negeri. Membantu dalam rantau panjang. Kini aku kembali. Akan kutemukan jalan pulang...²⁸

Sepintas, dialog tersebut mirip pantun yang berima a-b-a-b. Bedanya, tidak ada sampiran pada penggalan tersebut, karena setiap bagian adalah isi. Permainan bunyi yang diciptakan dalam dialog dan efek yang ditimbulkannya kepada penonton, disebut Rachmat Djoko Pradopo²⁹ sebagai ketegangan puitis, dengan adanya gaya bahasa pleonasme (keterangan berulang). Gaya bahasa yang sama, terdapat pula dalam dialog-dialog naskah “Anak Lanun”, seperti berikut:

AWAK : Tun Bujang hilang!
 AWAK : Hilang bersama hikayatnya.
 AWAK : Hilang dengan keemasannya.
 AWAK : Ke mana harus kita cari?
 AWAK : Tidak ke mana-mana.
 AWAK : Tun Bujang ada di jamannya.
 AWAK : Ada ditiap jaman yang tidak pernah selesai mempertanyakannya.³⁰

Bedanya, rima a-a-a-a pada dialog diucapkan oleh pemain yang berbeda dalam pertunjukan “Anak Lanun”. Sehingga, permainan bunyi dari dialog

²⁷ Braun, Edward. *Meyerhold on Theatre*, London: Methuen Drama, 1998, p.184.

²⁸ Syuhendri. “Rumah Jantan”, *Naskah Drama*, Yogyakarta, 2007-2008, p.6.

²⁹ Rachmat Djoko Pradopo. *Pengkajian Puisi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, p.94.

³⁰ Pinto Anugrah. “Anak Lanun”, *Naskah Drama*, Padang, 2007, pp.8-9.

tercipta permainan karakter vokal, karena diucapkan oleh orang yang berbeda.

Dialog seperti itu sebenarnya juga sudah diterapkan pada “Anggun Nan Tongga”, seperti terlihat pada dialog:

Janang : Di sini pertarungan telah terjadi
 Antara dua laki-laki perkasa
 Perebut dan pewaris makhota
 Dalam perselisihannya yang abadi
 Di sini penghinaan telah disebarkan
 Dari Laksamana untuk Anggun Nan Tongga
 Dalam akhir perjudian yang dimenangkan
 Inilah arena bagi setiap laki-laki perkasa
 Inilah gelanggang yang selalu diidamkan
 Di sini nasib diperjudikan
 Di sini takdir ditantang
 Di sini kekuatan dipamerkan
 Di sini maut dinyanyikan³¹

Dialog ini terasa lebih kompleks dibandingkan dua contoh sebelumnya. Selain permainan bunyi dari rima yang berbeda (a-b-b-a, a-b-a-b, kemudian a-a-a-a), dialog tersebut menggabungkan gaya bahasa paralelisme (persejajaran) dan tautologi (pengulangan).

Terlihat sedikit berbeda dengan semua itu, “Tambologi #1: Retroaksi” menerapkan dialog-dialog panjang, seperti:

Lelaki 1 : Kesabaran tidak lagi harus menunggu bagiku kini. Sebab, sedari tadi setiap orang sudah berbondong-bondong terbang mengitari langit. Berpindah-pindah benua dalam 1,375 detik bersama siaran berita-berita, infotainment, reality show, variety show, film, atau iklan-iklan dalam daftar chanel-chanel televisi kabel langganannya. Sementara aku belum juga punya kartu identitas sebagai sebuah persyaratan mengajukan kredit untuk sekadar memiliki seperangkat peralatan digital antena parabola. Sungguh....Sungguh, aku sangat ingin terbang ke alamatmu. Satu titik di mana kau pertama kali menginjakkan khaki di tanah ini”.³²

Sebenarnya gaya bahasa paralelisme dan tautologi juga diterapkan pada dialog tersebut. Sementara pada pertunjukan “Tangga”, dialog pemain bersumber dari puisi “Tangga” karya penyair Iyut Fitra. Selain itu, berbagai adagium minangkabau seperti *bajanjang naik batanggo*

³¹ Wisran, Hadi. “Anggun Nan Tongga”, *Naskah Drama*, Padang, 1978, p.4

³² Agnes, Rita Sulistyawaty (b). *loc. cit.*

turun (berjenjang naik bertangga turun), *duduak sahamparan*, *tagak sapamatang* (duduk sehamparan dan berdiri sepematang), *indak kayu janjang dikapiang* (tiada kayu janjang dikeping) *lah jatuah diimpik janjang* (sudah jatuh tertimpa tangga), juga digunakan sebagai dialog.³³

Berbagai dialog yang diucapkan pemain dalam pertunjukan di atas, tidak pernah bermakna lugas seperti bahasa sehari-hari. Bahasa yang digunakan cenderung menjadi metafora dan alegori. Bahkan, bila melihat dialog-dialog sebagai bentuk puisi, yang merupakan salah satu bentuk permainan mental.³⁴ Lebih jauh, bahasa didekati dengan kesadaran bahwa bahasa dalam pertunjukan teater merupakan sarana bermain logika.

Penutup

Sebenarnya, jauh lebih menarik jika berbagai dimensi permainan dalam pertunjukan teater Sumatera Barat dikaitkan dengan akar kultural permainan rakyat dan kesenian dalam masyarakat Minangkabau. Sebagian dari padanya, sudah diungkapkan A. A. Navis³⁵ bahwa rata-rata kesenian rakyat Minangkabau memiliki karakter: (1) refleksi pandangan hidup yang demokratis, (2) alternatif untuk menyuarakan pikiran, (3) secara kreatif berisikan sindiran atau bahkan ejekan yang bersifat otokritik, dan (4) dialogis melibatkan audiensnya, baik sebagai sumber kritik, maupun objek kritiknya itu sendiri. Secara implisit, kaitan itu sebenarnya diungkapkan Wisran Hadi³⁶ dalam konsep kerjanya.

Tentu saja hal itu, membutuhkan uraian tersendiri pada tulisan yang lain. Tulisan singkat mencoba menunjukkan beberapa indikasi permainan dalam teater Sumatera Barat. Permainan peran, karakter, benda-benda, imajinasi, bahasa dan retorika dalam berbagai pertunjukan tersebut, memperlihatkan berbagai ciri permainan, yaitu: (1) bebas, membuka ruang bagi kreatifitas dan imajinasi (2) sementara, terbatas pada ruang dan waktu tertentu, dan (3) memiliki tujuan dan aturan-aturan tersendiri, yang diterima bersama dan dengan sukarela³⁷. Dimensi permainan tersebut, barangkali menjadi awalan, untuk melihat berbagai hakikat dalam pertunjukan teater

³³ Nasrul, Azwar. "Migrasi Pemeranan ke Konsepsi Teater: Sebuah Inheren", <http://mantagisme.com>, 26 April 2009.

³⁴ Huizinga, Johan. *op. cit.*, p.167.

³⁵ A.A. Navis. *Alam Terkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers, 1986, p. 141.

³⁶ Wisran, Hadi. "Sebuah Konsep Kerja Teater: Dari Apa yang Telah Ada", dlm. *Pertemuan Teater 80*, Wahyu Sihombing, dkk (ed), Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 1980, pp.128-129.

³⁷ Huizinga, Johan. *op. cit.*, p.167.

Sumatera Barat, Bahkan mencoba melihat sebuah ‘daerah irisan’ yang menautkan berbagai pertunjukan teater Sumatera Barat.

Daftar Rujukan

Cetak

- A.A. Navis. *Alam Terkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers, 1986.
- Braun, Edward. *Meyerhold on Theatre*, London: Methuen Drama, 1998.
- Brecht, Berthold. “Organon Kecil untuk Teater”, dlm. *Pertemuan Teater 80*, Wahyu Sihombing, dkk (ed), Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 1980.
- Courtney, Richard. *Lakon, Drama dan Pemikiran; Latar Belakang Intelektual Drama dalam Pendidikan*, terjemahan Rahmah Bujang, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991.
- Darman, Munir. “Catatan dan ‘catatan’ Perjalanan dan Pergelaran ‘Anggun Nan Tongga’”, *Harian Singgalang*, Padang, Edisi Rabu 28 Desember 1983.
- Dede, Pramayoza. “Ekletisisme dalam Kertas Kerja Penyutradaraan Anggun Nan Tongga; Tinjauan Terhadap Salah Satu Pendekatan Penyutradaraan Wisran Hadi”, *Skripsi Jurusan Teater, Padangpanjang: STSI Padangpanjang*, 2005.
- Huizinga, Johan. *Homo Luden; Fungsi dan Hakekat Permainan dalam Budaya*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Iswadi, Pratama. “Panggung Teater Realis Indonesia”, *Jurnal Lebur* Edisi 03 Juli 2005, Yogyakarta: Yayasan Teater Garasi, 2005.
- Mursal Esten dlm. *Transformasi Budaya*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1999.
- Pinto Anugrah. “Anak Lanun”, *Naskah Drama*, Padang, 2007.
- Rachmat Djoko Pradopo. *Pengkajian Puisi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Schechner, Richard. *Performance Theory*, New York: Routledge, 1988.
- Syuhendri. “Rumah Jantan”, *Naskah Drama*, Yogyakarta, 2007-2008.
- Umar, Yunus. “Anggun Nan Tongga: Menjembatani Dunia Drama dan Dunia Penontonnya”, *Harian Singgalang*, Padang, Edisi Senin 22 September 1980.
- Wisran, Hadi. “Anggun Nan Tongga”, *Naskah Drama*, Padang, 1978.

_____. “Sebuah Konsep Kerja Teater: Dari Apa yang Telah Ada”,
dlm. *Pertemuan Teater 80*, Wahyu Sihombing, dkk (ed), Jakarta:
Dewan Kesenian Jakarta, 1980.p.128-129.

Digital

Agnes, Rita Sulistyawaty (a). “Noktah Tampilkan Rumah Jantan”,
<http://kompas.com>, 27 Juni 2009.

_____. (b). “Cyber di Pentas Teater Padang”, <http://kompas.com>, 8 Mei
2008

Ganda, Cipta. “Yang Tercecer dari Temu 5 Karya Teater Sumatera Barat”,
<http://padang-today.com>, 09 Juni 2009.

Nasrul, Azwar. “Migrasi Pemeranan ke Konsepsi Teater: Sebuah Inheren”,
<http://mantagisme.com>, 26 April 2009.